

CONSTRUINDO O CAMINHO PARA ANÁLISE: ANÁLISE DE CONTEÚDO NA ENTREVISTA NARRATIVA

Adelir Aparecida Marinho de Barros*

Resumo:

Este trabalho recorte da pesquisa de Doutorado ainda em desenvolvimento tem como objetivo apresentar o processo de construção da análise de conteúdo realizada da entrevista narrativa, procedimento metodológico utilizado na produção do material empírico que foi realizada com professores e professoras da Educação Infantil (creche e EMEI) em cidades da RMC. A entrevista narrativa apresenta como um dos princípios oportunizar que os participantes da pesquisa possam reconstruir suas vivências de forma reflexiva, possibilitando assim autoanálise e oportunizando novos “olhares” na compreensão do problema de pesquisa. Assim, por meio das entrevistas narrativas buscamos identificar quais as concepções dos professores sobre categoria docente e a natureza paradigmática dessas concepções. Nossa intenção era que nos momentos das entrevistas, que as narrativas feitas suscitasse nos professores reflexão sobre sua trajetória pessoal e profissional. Após a utilização de todos os protocolos estabelecidos para a realização e transcrição das entrevistas narrativas, organizamos todo material, denominado de textualização. Essa organização possibilitou o início das análises. Em virtude da escolha do instrumento para a produção do material empírico, optamos por utilizar a análise de conteúdo, primeiramente por meio da leitura flutuante que possibilitou a compreensão de todas as informações apresentadas, norteou assim a identificação das características comuns que só é possível quando o pesquisador faz uso dos mesmos instrumentos de produção do material empírico com todos os participantes. Essas etapas auxiliaram na elaboração de indicadores, estes são o resultado da leitura feita da entrevista narrativa de cada participante, de onde foram retirados os indicadores de contexto, que são os trechos da entrevista narrativa do qual extraímos os temas abordados pelos participantes, após essa organização foi possível verificar por meio dos temas abordados a similaridade dos mesmos, esta análise e classificação dos temas possibilitou a organização dos conteúdos manifestos. A organização desses conteúdos gerou, também observando as semelhanças tratadas no assunto, os eixos temáticos e estes permitiram a definição das nuances, primeiro movimento na elaboração das categorias de análise. Esse processo de organização feita da leitura das entrevistas narrativas está baseado no objetivo da pesquisa que é o de identificar se as concepções dos docentes da Educação Infantil sobre sua função têm impactado a forma que se reconhecem pertencentes à categoria profissional docente, para isso na entrevista narrativa solicitamos que os professores narrassem sua trajetória de vida, desde sua infância, processo de formação e percurso docente. Os indicadores, nesse sentido, nos aproximaram do processo de construção da profissão docente, considerando que a construção se dá em um contexto de formação inicial e continuada e na inter-relação dos contextos plural e coletivo que auxiliam na constituição da identidade pessoal e profissional circunscrita pelas singularidades do sujeito.

Palavras-chave: Análise de conteúdo. Entrevista narrativa. Educação infantil.

*Bolsista CAPES.